

**ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ ПЛОТНОСТИ ТВЁРДЫХ
ТЕЛ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ В ЖИДКОЙ И СЫПУЧЕЙ СРЕДАХ****PHYSICAL FOUNDATIONS OF DENSITY DIAGNOSTICS OF SOLIDS BY
WEIGHING IN LIQUID AND POWDER MEDIA****КУЛИКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,***доктор технических наук, профессор,**Российский государственный геологоразведочный университет**имени Серго Орджоникидзе.***KULIKOV VLADIMIR VLADISLAVOVICH,***doctor of engineering sciences, professor,**Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

В данной статье рассмотрены базовые физические закономерности, лежащие в основе экспериментального определения одной из основных диагностических характеристик твёрдых тел – плотности. Способы диагностики предложено разделить на две группы – прецизионные, требующие высокой точности измерений веса или массы исследуемых образцов, и непрецизионные, для которых проведение высокоточных измерений не требуется. Отмечено, что непрецизионные способы диагностики применимы для тех материалов, плотность которых может меняться в широком диапазоне: минералы, горные породы, древесина. Непрецизионное определение плотности обосновано для трёх способов диагностики: при взвешивании образца в воздухе, воде и сыпучем материале. Представлены результаты определения плотности древесины.

This article discusses the basic physical laws underlying the experimental determination of one of the main diagnostic characteristics of solids – density. Diagnostic methods are proposed to be divided into two groups – precision, requiring high accuracy of measurements of the weight or mass of the samples under study, and non-precision, for which high-precision measurements are not required. It is noted that non-precision diagnostic methods are applicable for those materials whose density can vary in a wide range: minerals, rocks, wood. Non-precision determination of density is justified for three diagnostic methods: when weighing a sample in air, water and bulk material. The results of determining the density of wood are presented.

Ключевые слова: *плотность вещества, вес тела, масса тела, объём тела, гидростатическое взвешивание, сыпучие материалы, диагностика минералов, диагностика горных пород, диагностика древесины.*

Key words: *substance density, body weight, body weight, body volume, hydrostatic weighing, powder materials, mineral diagnostics, rock diagnostics, wood diagnostics.*

Плотность материала является одним из базовых диагностических показателей, играющих значимую роль при проведении материаловедческой экспертизы изделий, геммологической диагностики ювелирных камней, минералогических и петрографических полевых исследований, древесиноведческого описания свойств различных пород (ботанических видов) деревьев, археологического изучения ископаемых предметов материаль-

ной культуры, изучения музейных экспонатов, при проведении судебных и таможенных экспертиз, при описании коллекционных образцов и многих других видах работ.

Применительно к твёрдым телам, плотность материала характеризует степень сосредоточения массы вещества в единице объёма последнего. При этом сам материал представляют в виде сплошной (однородной) изотропной среды. Это означает, что наличием пор, трещин, пустот, инородных включений (жидкостей, газов, твердых частиц) в изучаемом объёме материала при определении плотности пренебрегают, относя массу и объём всех включений и пустот к массе и объёму образца, как единого целого. Если же содержание, например, влаги как инородного включения в исследуемом материале переменено по количеству (в зависимости от времени, физических параметров состояния внешней среды и других факторов) и существенно влияет на величину плотности материала (например, древесины), то плотность вещества указывают при данном значении влажности. Таким образом, плотность материала представляет собой среднее значение плотности для всего объёма образца при данной его массе (и влажности, если последнее существенно).

Для определения массы и веса образца используют весы различных конструкций и назначения: лабораторные (аналитические), ювелирные и пр. Принципиальным моментом конструкции применяемых весов, определяющим величину, ими измеряемую, является физический способ, положенный в основу измерения. Так, весы рычажного типа (с двумя чашами, висящими на коромысле) позволяют измерить вес образца, а, например, весы «пружинного» (условно) типа (безмен, динамометр, электронные весы нажимного действия с одной «чашей» – измерительной платформой) измеряют массу образца. Это несложно понять, если мысленно переместить весы с изучаемым телом вверх, над поверхностью Земли. Показания весов «пружинного» типа при этом уменьшатся, т.к. уменьшится вес образца из-за падения с высотой удельной силы тяжести, или напряжённости гравитационного поля Земли (g , Н / кг), а масса образца (m , кг) останется при этом неизменной. Показания весов рычажного типа при мысленном их перемещении вверх останутся прежними: масса уравновешенного образца останется неизменной при уменьшении его веса.

Для расчета веса образца, масса которого измерена при взвешивании, необходимо массу умножить на величину удельной силы тяжести ($m \cdot g$, Н) и наоборот: для расчёта массы образца (m , кг) по значению измеренного веса ($m \cdot g$, Н), необходимо значение веса разделить на удельную силу тяжести ($m \cdot g / g = m$, кг).

Для определения плотности твёрдых тел разработаны и широко применяются различные лабораторные способы, специализированное лабораторное оборудование и измерительные приборы, утверждены соответствующие стандарты измерений. Разработке новых способов исследователи посвящают научные работы [3; 4; 8; 11], изобретения защищают патентами [2]. Это свидетельствует об актуальности данного направления работ.

В зависимости от требуемой точности конечного результата, измерения веса (массы) образца материала можно разделить на 2 группы:

1. Прецизионные измерения, имеющие конечной целью высокую точность определения веса (массы) образца и, как следствие, высокую точность (до нескольких знаков после запятой) расчёта плотности материала. К прецизионным следует отнести измерения, по результатам которых можно с высокой точностью определить, например, вес и плотность ювелирного камня [1; 10; 12], пробу изделия, выполненного из сплавов благородных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы – платины, осмия, иридия, родия, рутения и палладия) [6]. При определении плотности и пробы может использоваться способ гидростатического взвешивания изделия в воде [1; 6; 12].

2. Непрецизионные измерения, имеющие конечной целью определение плотности тех материалов, у которых значения плотности могут меняться (в зависимости от времени, параметров внешней среды, окружающей исследуемый образец, химического и физического со-

става образца, наличия тяжёлых включений, влаги, смол и других факторов) в относительно широком диапазоне. К непрецизионным следует отнести измерения, по результатам которых можно с достаточной точностью определить, например, плотность исследуемого образца древесины данного ботанического вида [5; 9], плотность образца горной породы, минерала и др. Для подобных материалов излишне высокая точность лабораторного определения плотности (до нескольких знаков после запятой) не несет за собой уточнение диагностической информации: достаточным является значение плотности, полученное по результатам непрецизионного измерения и выраженное (после округления) целым числом, либо целым числом, кратным 10.

Описание физических основ способов диагностики плотности, в основе которых лежат непрецизионные измерения, не нашло должного отражения в научной литературе. Физические основы именно таких способов определения плотности материалов исследуемых образцов будут рассмотрены ниже.

Вначале остановимся на элементарном экспериментальном сравнении плотности ρ материала исследуемого образца с плотностью воды $\rho_e = 1000 \text{ кг/м}^3$ (при температуре $t = 3,98 \text{ }^\circ\text{C}$): $\rho > \rho_e$, $\rho < \rho_e$ или $\rho \approx \rho_e$. Если исследуемый образец негигроскопичен, нерастворим в воде и необходимость в его гидроизоляции путем создания защитного слоя отсутствует, то такой образец погружается в сосуд с водой. Всплытие образца в воде будет свидетельствовать о том, что плотность материала образца меньше плотности воды: $\rho < \rho_e$. Если исследуемый образец не всплывает на поверхность воды, то плотность материала выше плотности воды: $\rho > \rho_e$. Свободное равновесное нахождение погруженного в воду образца в любой части объёма последней будет свидетельствовать о примерном равенстве плотностей воды и материала: $\rho \approx \rho_e$.

Если исследуемый образец гигроскопичен, растворим, или непосредственный его контакт с водой может привести к искажению и утрате его исходных свойств (пористые материалы, древесина и др.), то этот образец необходимо защитить от контакта с водой путём создания неразрушающего материал защитного слоя. В качестве такого защитного слоя можно применить, например, полиэтиленовую плёнку для упаковки пищевых продуктов. Полиэтиленовая плёнка имеет следующие характеристики и свойства: плотность, сравнимая с плотностью воды ($940 - 960 \text{ кг / м}^3$), чрезвычайно низкая адгезионная способность (прилипание), способствующая сохранности поверхности образца, температура размягчения $t = 80 - 120 \text{ }^\circ\text{C}$.

Для надёжной гидроизоляции исследуемый образец необходимо плотно обернуть пищевой полиэтиленовой плёнкой, края плёнки, места её загиба достаточно зафиксировать клеей канцелярской лентой (скотчем). Такой гидроизоляционный материала (плёнка, скотч) при плотном обертывании практически не увеличивает объём исследуемого образца. Весом гидроизоляционного материала в сравнении с весом самого образца можно пренебречь при сохранении достаточной точности определения значения плотности исследуемого образца непрецизионным способом.

Рассмотрим способ определения плотности материала образца по результатам его линейных геометрических измерений и взвешивания в воздухе. Пусть образец имеет форму, объём которой V легко вычисляется по данным геометрических измерений (например, шар, прямоугольный параллелепипед, куб, круговой цилиндр и др.). Плотность материала образца в этом случае вычисляется по формуле

$$\rho = m / V. \quad (1)$$

Если образец имеет форму, объём которой V с достаточной точностью вычислить по данным линейных геометрических измерений невозможно, но такую, которая позволяет

плотно обернуть образец гидроизолирующим материалом, например, полиэтиленовой пищевой плёнкой и скотчем (т. е. защитить от намокания и впитывания влаги при сохранении значений массы m , объёма V и плотности ρ), то в этом случае значение плотности материала вычисляется по данным экспериментальных измерений при погружении гидроизолированного образца в воду.

Рассмотрим «физику» процесса экспериментального измерения на следующих примерах:

а) на «чаше» весов (электронные весы с одной измерительной платформой) стоит сосуд с водой. Если рядом с сосудом на эту же «чашу» весов положить исследуемый образец массой m и объёмом V , имеющий плотность материала ρ , то показание весов увеличится на величину:

$$\Delta F = m \cdot g, \quad (2)$$

где g – удельная сила тяжести на поверхности Земли, $g \approx 9,81$ Н/кг.

Здесь и далее действием выталкивающей архимедовой силы F_A со стороны воздуха на сосуд, воду и исследуемый образец пренебрежём вследствие сравнительной её малости; плотность воды примем равной $\rho_e = 1000$ кг/м³.

б) на «чаше» весов стоит сосуд с водой. Если в воду опустить гидроизолированный образец массой m и объёмом V , имеющий плотность $\rho > \rho_e = 1000$ кг/м³, то образец опустится на дно сосуда и показание весов увеличится на величину $\Delta F = m \cdot g$. При этом выталкивающая архимедова сила:

$$F_A = \rho_e \cdot g \cdot V, \quad (3)$$

приложенная со стороны воды к образцу и направленная вверх, уравнивается весом вытесненной погруженным образцом жидкости, равным по величине $F_A = \rho_e \cdot g \cdot V$ и направленным вниз.

в) на «чаше» весов стоит сосуд с водой. Образец массой m и объёмом V , имеющий плотность материала $\rho > \rho_e = 1000$ кг/м³ подвешен на нити, закреплённой над сосудом на независимой от сосуда неподвижной опоре. Если подвешенный гидроизолированный образец опустить на нити под уровень жидкости так, чтобы не было касания образца со стенками и дном сосуда, то показание весов увеличится на величину выталкивающей архимедовой силы:

$$\Delta F = F_A = \rho_e \cdot g \cdot V. \quad (4)$$

Причина – действие выталкивающей архимедовой силы $F_A = \rho_e \cdot g \cdot V$ со стороны воды на образец, направленной вверх, вызывающее реакцию, равную по величине $F_A = \rho_e \cdot g \cdot V$, приложенную со стороны образца к жидкости и направленную вниз.

Из (4) следует:

$$V = \Delta F / (\rho_e \cdot g). \quad (5)$$

После подстановки (5) в (1), окончательно получим:

$$\rho = \rho_e \cdot g \cdot m / \Delta F. \quad (6)$$

При исключении веса сосуда с водой из показаний весов (выставлении на ноль величины веса сосуда с водой на электронных весах с одной «чашей» – измерительной платформой) уравнение (6) также будет справедливым.

г) на «чаше» весов стоит сосуд с водой. Образец массой m и объёмом V , имеющий плотность материала $\rho < \rho_в = 1000 \text{ кг/м}^3$, привязан короткой нитью к грузу, имеющему массу $m_{гр}$ и плотность $\rho_{гр} > \rho_в = 1000 \text{ кг/м}^3$. При опускании в воду связанных короткой нитью груза и образца, груз массой $m_{гр}$ опустится на дно сосуда и увлечёт за собой под уровень жидкости образец массой m . В результате показание весов возрастет на величину

$$\Delta F = m_{гр} \cdot g - (F_A - m \cdot g) = m_{гр} \cdot g - \rho_в \cdot g \cdot V + m \cdot g. \quad (7)$$

Откуда после преобразований имеем:

$$\rho_в \cdot g \cdot V = m_{гр} \cdot g + m \cdot g - \Delta F, \quad (8)$$

$$V = (m_{гр} \cdot g + m \cdot g - \Delta F) / (\rho_в \cdot g). \quad (9)$$

После подстановки (9) в (1), окончательно получим:

$$\rho = \rho_в \cdot g \cdot m / (m_{гр} \cdot g + m \cdot g - \Delta F). \quad (10)$$

Уравнение (10) сохранит справедливость и для случая исключения веса сосуда с водой из показаний весов (выставлении на ноль величины веса сосуда с водой на электронных весах с одной «чашей» – измерительной платформой).

Если исследуемый образец имеет форму, объём которой V с достаточной точностью вычислить по данным линейных геометрических измерений невозможно и, одновременно, сложная форма поверхности образца не позволяет обеспечить его надёжную гидроизоляцию, то в этом случае можно воспользоваться способом взвешивания образца в сыпучей мелкодисперсной среде (условно песке). Этот способ был предложен автором статьи в работе [11]. К достоинствам данного способа следует отнести то, что в сыпучей среде тело не тонет и не всплывает, т. е. исчезает вопрос закрепления тела на нити, а сама сыпучая среда является общедоступным дешёвым материалом. В качестве сыпучей среды вполне подходят, например, мелкий однородный кварцевый (или иного состава) песок, сыпучие пищевые продукты (различные пищевые крупы с мелкой фракцией, соль) и пр.

Сущность способа заключается в следующем [11]. Подходящий сыпучий материал (далее условно песок) плотностью $\rho_{п}$ насыпается «с горкой» в открытый сосуд с известными массой m_c и объёмом V_c . Для наиболее полного заполнения сосуда (для достижения равенства объёма песка полному объёму сосуда) лишний песок удаляется скребком с прямолинейной кромкой, перемещаемым в плоскости верхней кромки сосуда (при одновременном касании верхних кромок не менее, чем в двух точках). После этого сосуд с песком взвешивается на весах. Затем часть песка из сосуда удаляется, в сосуд помещается исследуемый образец массой m . Исследуемый образец засыпается «с горкой» песком, лишний песок опять удаляется. Сосуд с песком и погруженным в него образцом опять взвешивается. По разнице полученных измерений вычисляются плотность и объём тела.

Используя метод взвешивания образца материала в сыпучей мелкодисперсной среде (песке) плотностью $\rho_{п}$, имеем [11, с. 69]:

$$\rho = \rho_{п} \cdot m / (m_{сп} + m - m_{спт}), \quad (11)$$

где $\rho_{\text{п}}$ – плотность песка, $\rho_{\text{п}} \approx 787,78 \text{ кг/м}^3$ – манная крупа (пшеница), $\rho_{\text{п}} \approx 831,39 \text{ кг/м}^3$ – пшено (просо обыкновенное), значение $\rho_{\text{п}}$ требует экспериментального уточнения применительно к используемому в опыте сыпучему телу; $m_{\text{сп}}$ – масса сосуда с песком; $m_{\text{спт}}$ – масса сосуда с песком и образцом древесины.

$$\rho_{\text{п}} = (m_{\text{сп}} - m_{\text{с}}) / V_{\text{с}}. \quad (12)$$

В качестве результата применения непрецизионных измерений, позволивших установить значение плотности, рассмотрим диагностику плотности древесины. При этом нужно отметить, что особенностью древесины является существенная зависимость её плотности от влажности.

Влажность древесины φ определяют по формуле [5, с. 123]:

$$\varphi = (m_{\text{вл}} - m_0) \cdot 100 \% / m_0, \quad (13)$$

где $m_{\text{вл}}$ – масса образца влажной древесины; m_0 – масса образца после сушки до абсолютно сухого состояния [5, с. 123].

Нормализованная влажность древесины – равновесная влажность древесины φ , приобретаемая при $t = 20 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $W = 65 \pm 5 \%$. У древесины пород умеренного климата она в среднем составляет 12 % [5, с. 125].

Плотность древесины нормализованной влажности равна отношению массы образца m_{12} при влажности образца $\varphi = 12 \%$ к его объёму V при той же влажности и обозначается ρ_{12} [5, с. 138]:

$$\rho_{12} = m_{12} / V. \quad (14)$$

Древесину, имеющую влажность около 0%, называют абсолютно сухой, при влажности $\varphi = 8 - 12 \%$ – комнатно-сухой, при $\varphi = 15 - 20 \%$ – воздушно-сухой, при $\varphi = 50 - 100 \%$ – свежесрубленной, при влажности более 100 % – мокрой [5, с. 126-127].

Значения плотности древесных пород приводятся в научной и справочной литературе [5; 9]. Однако далеко не у всех древесных видов, не только мира в целом, но и произрастающих на территории нашей страны, установлены и опубликованы значения плотности древесины. Так, не удалось найти в справочной и научной литературе значение плотности древесины кустарника *Lonicera xylosteum* (жимолость обыкновенная). Результаты непрецизионного измерения веса и расчёта плотности образца древесины (Московская область) цилиндрической формы по зависимости (1) при влажности $\varphi = 12 \%$ позволили найти для *Lonicera xylosteum* $\rho_{12} = 924 \text{ кг/м}^3$ (результат получен автором публикации).

В научной литературе имеются сведения о том, что сухая древесина некоторых видов кустарника рода *Spiraea* (спирея) имеет плотность, превышающую плотность воды (тонет в воде) [13, с. 30; 14, с. 55], однако конкретное значение плотности исследователями установлено не было [5; 9; 13; 14]. В качестве образца для диагностики плотности древесины была взята (Московская область) часть ствола гибрида *Spiraea* × *cinerea* (спирея серая) в комнатно-сухом состоянии (при влажности $\varphi = 12 \%$). Результаты расчёта плотности древесины по зависимости (6) при непрецизионном измерении весовых характеристик образца позволили установить для *Spiraea* × *cinerea* $\rho_{12} = 1084 \text{ кг/м}^3$ (результат получен автором публикации).

Таким образом, плотность древесины *Spiraea* × *cinerea* оказалась выше плотности древесины таких известных, отличающихся высокими прочностными характеристиками, твёрдостью и плотностью, отечественных древесных видов как *Cornus mas* (кизил обыкновенный, $\rho_{12} = 970 \text{ кг/м}^3$ [9, с. 75]), *Vixus sempervirens* (самшит вечнозелёный, $\rho_{12} = 940 \text{ кг/м}^3$ [9, с.

60]), *Betula schmidtii* (Берёза Шмидта, $\rho_{12} = 1048 \text{ кг/м}^3$ (ядро ствола) [7]), немного уступая среди российских пород по этому показателю только древесине *Pistacia atlantica subsp. mutica* (фисташка атлантическая, подвид фисташка туполистная, $\rho_{12} = 1099 \text{ кг/м}^3$ (ядро ствола) [5]), а среди пород, распространенных в границах бывшего СССР – еще и *Haloxylon persicum* (саксаул белый, $\rho_{12} = 1090 \text{ кг/м}^3$ [5]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андерсон Б. Определение драгоценных камней. М.: Мир, 1983. 458 с.
2. Бирман А.Р., Марченко В.В. Способ определения плотности твёрдых тел и устройство для его осуществления // Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Патент на изобретение RU № 2708714 С1. Заявка № 2019111013, 11.04.2019. Дата начала отсчёта срока действия патента 11.04.2019. Дата регистрации 11.12.2019. Опубликовано 11.12.2019, Бюллетень № 35. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2708714C1_20191211.
3. Бирман А.Р., Свойкин Ф.В., Неслухов В.В., Угрюмов С.А., Свойкин В.Ф. Плотномер новой конструкции для оценки плотности материалов с разной плавучестью // Ремонт. Восстановление. Модернизация. 2020. №7. С. 24-27.
4. Бирман А.Р., Угрюмов С.А., Белоногова Н.А., Матер О.М., Вохмянин Н.А. Прибор для определения плотности твёрдых тел // Системы. Методы. Технологии. 2020. №1(45). С. 98-101.
5. Боровиков А.М., Уголев Б.Н. Справочник по древесине. М.: Лесная промышленность, 1989. 296 с.
6. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Л.: Машиностроение, 1982. 384 с.
7. Гурьев А.Д. Берёза Шмидта. М.: Наука, 1980. 114 с.
8. Домостроев А.В. Определение плотности твёрдых тел методом уравнивания в жидкости // Измерительная техника. 2009. №9. С. 23-26.
9. Древесные породы мира. Т. 3. Древесные породы СССР / В.Г. Атрохин, К.К. Калущкий, Ф.Т. Тюриков. М.: Лесная промышленность, 1982. 264 с.
10. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1983. 239 с.
11. Куликов В.В. Новые подходы к определению плотности твёрдых тел // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2017. №3. С. 65-70. DOI 10.32454/0016-7762-2017-3-65-70.
12. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1984. 558 с.
13. Степанов Н.В. Новый вид спиреи (*Spiraea* L. – Rosaceae) из Саяно-Шушенского биосферного заповедника // Вестник КрасГАУ. Красноярск: КрасГАУ, 2015. №4. С. 28-32.
14. Умаров М.У., Чавчавадзе Е.С., Сизоненко О.Ю., Волкова С.Б. Ксилотомическая характеристика спиреи зверобойнолистной – *Spiraea hypericifolia* L. (Rosaceae) из Итумкалинской аридной котловины. // Грозненский естественнонаучный бюллетень. Том 5. 2020. №1(19). С. 49-58.

© Куликов В.В., 2023.